

Sözleşme İhlallerinde Mali Olmayan Cezalar

Non-Financial Penalties Imposed On Contract Violators

Tamer ZOUROB*

Öz

Mal sahibi olma arzusu, insanları servet elde edebilmek için çeşitli yollar aramaya sevk eder. Bu yollar bazen faiz, kumar, rüşvet ve hırsızlık gibi İslam dini tarafından yasaklanan yöntemler olurken, bazen de karşılıklı rızaya dayalı meşru sözleşmeler şeklinde ortaya çıkar. Ancak sözleşme yapan taraflardan birisi bazen kendi elinde olmayan doğal afet, özgürlüğünden yoksun bırakılma gibi mücbir sebeplerden kaynaklı olarak bazen de tamamen kendi iradesiyle sözleşmenin sorumluluklarını yerine getiremeyebilir. Böyle bir durum sözleşmenin diğer tarafının maddi ve manevi olarak zarara maruz kalmasına yol açabilir. İşte bu durum sözleşmeyi ihlal eden tarafın cezalandırılması gerektiği fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu konuda görüş bildiren klasik fukahâ sözleşmeyi ihlal etmek suretiyle suç işleyen kimselere mali niteliği olmayan birtakım cezalar öngörmüşlerdir. Bu çalışmada böyle bir suç işleyen kimselere klasik fukahâ tarafından mali niteliği olmayan ne tür cezalar verildiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kapsamı sınırlı olan bu çalışmada klasik dönem fukahâsı tarafından sözleşmelerin sorumluluklarını vadesinde ve tam olarak yerine getirmeyen kimseler için hapis, dövme, mülâzeme, sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması, yolculuğa çıkmayı yasaklama, meslek veya sanatın icrasını yasaklama, fâsik duruma düşürme, teşhir edilme (itibarsızlaştırılma), cenaze namazının kılınmaması gibi mali niteliği olmayan cezaların öngörüldüğü ancak bu tür cezaların mağdur olan tarafın mağduriyetini giderebilecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslam İktisadı, Sözleşme, Mal, Ceza, Mali Ceza, Borç.

Abstract

The desire to own property drives people to seek various ways to acquire wealth. These ways sometimes involve methods prohibited by Islam, such as interest, gambling, bribery and theft, while sometimes they take the form of legitimate contracts based on mutual consent. However, one of the contracting parties may sometimes be unable to fulfil their obligations under the contract, either due to force majeure circumstances beyond their control, such as natural disasters or deprivation of liberty, or entirely of their own volition. Such a situation may cause the other party to the contract to suffer material and moral damage. This situation has given rise to the idea that the party breaching the contract should be punished. Classical jurists who expressed their views on this matter have envisaged

* Dr., İstanbul Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı, tamerzourob.2017@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2315-7492, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 28/07/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 21/01/2026, Published/Yayım Tarihi: 29/03/2026.

certain non-financial penalties for those who commit offences by breaching contracts. This study aims to determine what types of non-financial penalties were imposed by classical jurists on individuals who committed such offences. This study, which has a limited scope, concludes that classical jurists prescribed non-pecuniary penalties such as imprisonment, flogging, mulazama (a form of servitude), restriction of contractual freedom, prohibition from travelling, prohibition from practising a profession or craft, declaring someone a faasiq (a person who has committed a grave sin), public shaming (loss of reputation), refusal to perform funeral prayers. However, it was concluded that such penalties were not of a financial nature and were not capable of redressing the grievances of the aggrieved party.

Keywords: Islamic Economics, Contract, Contract, Goods, Penalty, Financial Penalty, Debt.

Giriş

Mal sahibi olma duygusunu içerisinde barındıran insanoğlu, günlük yaşamını devam ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli sözleşmeler yapar. Yapılan tüm sözleşmeler o sözleşmeye özgü yerine getirilmesi istenen birtakım şartları içerisinde barındırır. Bu sebeple tarafların sözleşmenin gereklerini vaktinde ve tam olarak yerine getirmeleri beklenir. Kur’ân’ı Kerim’de yer alan “*Ey İman edenler! Yaptığınız sözleşmelerin gereklerini yerine getirin.*”¹ âyeti de bu duruma dikkat çeker. Ancak taraflar bazen güçlerinin yetmemesinden kaynaklı olarak bazen de kendi iradeleriyle sözleşmelerin sorumluluklarını yerine getirmeyebilirler.

Sözleşmelerin sorumluluklarının vadesinde ve tam olarak yerine getirilmemesi sözleşmenin diğer tarafının mağduriyet yaşamasına yol açabilir. Bu sebeple klasik fukahâ sözleşmeyi ihlal eden kişiler için bir takım mali niteliği olmayan cezalar öngörmüşlerdir. Günümüzde ise sözleşmeyi ihlal eden kimseler için mali cezalar uygulanmaya başlanmıştır. Bu sebeple biz de klasik fukahânın öngördüğü mali nitelikli olmayan cezalardan bahsetmeden önce mali ceza kavramından kısaca bahsedeceğiz.

1. Mali Ceza Kavramı

Mali ceza kavramı “mülkiyete geçirilebilen her şey”², “insanı varlıklı yapan şey”³ anlamlarına gelen mal kavramıyla “iyi ya da kötü karşılık”, “bir şeyin karşılığı”⁴ anlamlarına gelen ceza kavramının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Fukahâ mali cezayı “bir şahsın

¹ Mâide 4/1.

² Muhammed b. Mükerrrem b. Ali Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn İbn Manzûr, *Lisânü'l-‘Arab* (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414), 11/635.

³ Ebû Abdîrrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî, *Kitâbü'l-‘Ayn* (Beyrut: Mektebetü'l-Hilâl, 1988), 8/344; Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Hamevî el-Feyyûmî, *el-Mişbâhu'l-munîr fî ğarîbi's-şerhi'l-kebîr* (Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, 2010), 2/586.

⁴ İbn Manzûr, *Lisânü'l-‘Arab*, 14/143; el-Feyyûmî, *el-Mişbâhu'l-Munîr*, 1/87; Ebü't-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya'kûb b. Muhammed el-Fîrûzâbâdî, *el-Ķâmûsü'l-muhîtt* (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2005), 1270.

malına taalluk eden ya da hükümlünün zimmetindeki malın azalmaya sebep olan ceza”⁵, “diyet, ğarâme, müsâdere ve itlâf gibi kişinin malına yönelik ceza”⁶, “diyet, ğarâme ve müsâdere gibi suçlu işleyen kişinin malına isabet eden ceza”⁷ şeklinde tanımlamıştır.

2. Mali Niteliği Olmayan Cezalar

Klasik fıkıh kaynaklarına baktığımızda sözleşmenin sorumluluklarını yerine getirmeyen kişiye; hapis, dövme, mülâzeme, sözleşme yapma özgürlüğünün sınırlandırılması cezası, yolculuğa çıkmayı yasaklama cezası, mesleğini yapmaya yasak koyma cezası, fâsık duruma düşürme cezası, teşhir edilme (itibarsızlaştırılma) cezası, cenaze namazının kılınmaması cezası gibi mali niteliği olmayan cezalar uygulandığını görmekteyiz. Biz de bu başlık altında bu cezalardan kısaca bahsetmeye çalışacağız.

2.1 Hapis Cezası

Hapis kelimesi Arapça sözlükte, “engellemek, tutmak, kapatmak, alıkoymak” anlamlarına gelen “habs” kelimesinden türemiş bir kelime olup⁸ örfi olarak, “bir şahsı, canlıyı ya da eşyayı bir yerde kapalı tutmak, bir süreliğine alıkoymak” hukuki olarak da “sanık ya da suçluyu bir mekânda zorla alıkoymak suretiyle hürriyetini bir süreliğine kısıtlamak” şeklinde tanımlanmıştır.⁹

Klasik fıkıh kaynaklarına baktığımızda mücbir bir sebep olmadan borcunu vaktinde ödemeyen kişinin hapsedilebileceğinden söz edildiği görülür. Böyle bir suçu işleyen kişiye hapis cezasının verilmesinin temel iki amacı vardır. Bunlardan birincisi; ödeme gücüne sahip olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunmayan kişinin gerçek durumunun tespit edilmesi ve bir mal varlığına sahipse onu bu malları ortaya çıkarmaya zorlamaktır. İkincisi ise; borcunu ödeme gücü bulunan kişiyi alacaklıya olan borcunu ödemeye zorlamaktır.¹⁰ Bu sebeple malı olmadığı için ya da elinde olmayan bir sebepten dolayı borcunu ödeyemeyen kişinin

⁵ Hüseyin Esen, *İslam Hukukunda Mâli Cezalar* (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996), 5.

⁶ İzzet Hasaneyn, *Nazariyyetü'l-amme li'l-cerime beyne's-şeria ve'l-kanûn* (Riyâd: Dârü'l-Ulum, 1984), 45.

⁷ Abdülkadir Udeh, *et-Teşriü'l-cinaiyü'l-islâmî: mukârenen li-kanuni'l-vaz'i* (Kahire: Dârü't-Türas, 1977), 1/634.

⁸ İbn Manzûr, *Lisânü'l-'Arab*, 6/44; el-Fîrûzâbâdî, *el-Kâmûsü'l-muḥîṭ*, 537; el-Feyyûmî, *el-Mişbâhu'l-munîr*, 1/118.

⁹ Bilal Aybakan, “Hapis Hakkı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 16/54.

¹⁰ Ebu'l-'Abbâs Aḥmed b. İdrîs el-Ḳarâfi, *Envâru'l-burûk fi envâri'l-furûk* (b.y.: 'Âlemü'l-Kütüb, ts.), 4/79-80; İbrâhîm b. 'Alî b. Muḥammed b. Ferḥûn el-Ya'merî İbn Ferḥûn, *Tabşıratu'l-ḥukkâm fi uşûli'l-aḳḳıye e menâhici'l-aḥkâm* (b.y.: Mektebetu'l-Kulliyâti'l-Ezheriyye, 1406/1986), 2/312.

hapsedilmesi câiz görülmemiştir.¹¹ Bu görüşün temelini darlık içinde olan borçluya süre verilmesi gerektiğini belirten âyetle¹² borçluya süre verilmesi ve yardımcı olunması gerektiğini öğütleyen hadisler oluşturur.¹³

Hanefilere göre bir sözleşme sebebiyle borcu olan ve herhangi bir mazereti olmadan borcunu ödemeyen kişiye süre verilir. Bu süre zarfında borç ödenmezse hâkim o kişinin hapsedilmesine karar verir. Ancak kişi malvarlığının olup olmasının tespit edilebilmesi için hapsedilmişse ve kişi mal varlığı olmadığını ispat ederse bu durumda hemen serbest bırakılır. Ancak borçlu bunu ispat edemezse iki ya da üç ay hakkında inceleme yapılır ve yapılan incelemeler neticesinde mal varlığının olmadığına kanaat getirilmişse yine serbest bırakılır.¹⁴ Borçlunun, alacaklıya ödeme yapıncaya kadar hapsedilebileceği görüşünü benimseyen Ebû Hanîfe (ö. 150/767) borçlunun rızası olmadan malının zorla hâkim tarafından haczedilip satılmayacağını söyler. Ebû Hanîfe'den farklı bir görüşü benimseyen Ebû Yûsuf (ö. 182/798) ve İmam Muhammed'e (ö. 189/805) göre ise borcunu ödemeyen kişi bir süre hapsedilmesine rağmen borcunu ödemezse malı haczedilir ve satılır. Elde edilen parayla da borçlunun borcu ödenir.¹⁵ Hanbelîler de Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le aynı görüşü benimserler.¹⁶

Şâfiîler ise borçlunun hapse atılmasını câiz kabul etseler bile hapse gerek kalmadan hâkimin borçlunun mallarını haczedip satabileceğini söyler. Bazı Şâfiî fukahâsına göre hâkim borçluyu hapsedme, malını haczedip satma ve borçluyu satışa zorlama durumlarından birini seçme yetkisine sahiptir.¹⁷

¹¹ Ebu'l-Hasen 'Alî b. Ebûbekr el-Ferğânî el-Merğînânî, *el-Hidâye fi şerhi bidâyeti'l-mubtedî*, thk. Tâllâl Yûsuf (Beirut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-'Arabî, ts.), 3/104; Kemâluddîn Muhammed b. 'Abdulvahîd b. 'Abdilhamîd b. es-Sivâsî İbnu'l-Humâm, *Fethu'l-kadîr* (Lübnan: Dâru'l-Fikr, 1389/1970), 7/279-280.

¹² (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) Bakara 2/280.

¹³ Ebû 'Abdullâh Aḥmed b. Muḥammed b. Ḥanbel eş-Şeybânî Aḥmed b. Ḥanbel, *el-Müsned*, thk. Aḥmed Muḥammed Şâkir (Kahire: Dâru'l-Ḥadîs, 1416/1995), 24/278; Ebû 'Abdullâh Muḥammed b. Yezîd el-Ḳazvînî İbn Mâce, *Sunenu İbn Mâce*, thk. Muḥammed Fuâd 'Abdulbâkî (b.y.: Dâru 'İhyâ'i'l-Kutubi'l-'Arabiyye, ts.), "Sadakât", 14 (2419).

¹⁴ Ebû'l-Ḥuseyn Aḥmed b. Ebî Bekr Muḥammed b. Aḥmed el-Ḳudûrî Ḳudûrî, *Muḥtaşaru'l-Ḳudûrî fî'l-fıḫhi'l-ḥaneḫî*, thk. Kâmil Muḥammed Muḥammed 'Uveyḫa (Beirut: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmiyye, 1418/1997), 97; Merğînânî, *el-Hidâye*, 3/104; İbnu'l-Humâm, *Fethu'l-kadîr*, 7/282; Ali Haydar Efendi, *Dürerü'l-hükkâm şerhu Mecelleti'l-ahkâm* (b.y.: Darü'l-Cîl, 1991), 2/732.

¹⁵ Merğînânî, *el-Hidâye*, 3/285.

¹⁶ Abdurrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed İbnü Kudâme el-Makdisî, *eş-Şerhi'l-kebîr* (Beirut: y.y., 1403), 4/458.

¹⁷ Şems ed-Dîn Muḥammed b. Aḥmed eş-Şâfi'î el-Ḥaḫîb eş-Şirbînî, *Muğni'l-Muḫtâc ilâ ma'rifeti me'ânî elfâzi'l-minḫâc* (b.y.: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmiyye, 1415/1994), 6/284; Ebü'l-'Abbâs Şihâbüddîn Aḥmed b. Muḥammed b. Muḥammed İbn Ḥacer el-Heytemî, *Tuḫfetu'l-muḫtâc fî şerhi'l-minḫâc* (b.y.: el-Mektebetu't-Ticâriyye, 1357/1983), 10/134.

Mâlikîlere göre de borcunu ödeme gücü olan ve mal varlığı olduğu bilinen borçlu hapsedilmez. Hâkim tarafından mal varlığı satılır ve borcu ödenir.¹⁸ Ancak malvarlığını gizlediği tespit edilen borçlu borcunu ödememe konusunda ısrar ederse işte o zaman borçlu borcun ifa edilmesine zorlanmak amacıyla hapsedilebilir.¹⁹

Borcunu ödemeyen kişiye hapis cezasının verilmesi meselesine baktığımızda bu cezanın gizlenen malın ortaya çıkarılması hususunda caydırıcı bir özelliği bulunsa da gizlenen malın ortaya çıkarılmadığı durumda mağdura alacağını tahsil etme imkânı vermediği görülür. Bu sebeple böyle bir cezanın borcun vadesinde ödenmemesi meselesine çözüm getiren bir uygulama olmadığı söylenebilir.

2.2 Dövme Cezası

Gücü yetmesine rağmen borcunu ödemeyen borçlunun hapse atılmasının yanı sıra dövülebileceği hususunda fukahâ farklı görüşler ileri sürmüştür. Mâlikîlere ve Şâfîlilere göre böyle bir borçlu öncelikle borcunu ödemeye zorlanmak ya da gizlenen malın açığa çıkarılması amacıyla hapsedilir. Ancak buna rağmen borçlu borcunu ödememe konusunda ısrar ederse dövülebilir.²⁰ Hanbelî alimlerinden İbn Teymiyye de (ö. 622/1225) aynı görüşü benimser ve bu görüşün cumhûr fukahânın görüşü olduğunu belirtir.²¹ Ancak ona göre eğer borçlunun mal varlığının olmadığı ve çalışarak geçimini sağladığı tespit edilmişse böyle bir kişinin dövülmesi câiz değildir.²²

Hanefîlere göre ise gücü yetmesine rağmen borcunu ödemeyen kişiye hapis cezasının yanı sıra dövme cezası verilmez.²³ Ancak Hanefîler akraba nafakası borcunu ödememe konusunda ısrar eden kişinin dövülmek suretiyle ifaya zorlanacağı görüşünü benimser.²⁴

Borcunu ödemeyen kişiye dövme cezasının verilmesi mağdura alacağını tahsil etme imkânı vermemektedir. Bu sebeple böyle bir cezanın borcun vadesinde ödenmemesi meselesine çözüm getirmeyen bir uygulama olduğu söylenebilir.

¹⁸ İbnü Kudâme el-Makdisî, *eş-Şerhi'l-kebîr*, 4/459.

¹⁹ Karâfî, *Envâru'l-burûk fi envâri'l-furûk*, 4/80; İbn Ferhûn, *Tabşıratu'l-hukkâm*, 2/315.

²⁰ İbn Ferhûn, *Tabşıratu'l-hukkâm*, 2/315; Hatîb eş-Şirbînî, *Muğni'l-muhtâc*, 6/284-285.

²¹ Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim İbnü Teymiyye, *Mecmûu fetâvâ* (Beyrut: y.y., 1388), 30/22-23.

²² İbnü Teymiyye, *Mecmûu fetâvâ*, 30/32.

²³ Ebu'l-Me'âlî Maḥmûd b. Aḥmed b. Abdulaziz b. 'Omar b. Mâze el-Ḥanefî İbn Mâze, *el-Muḥîtu'l-burhânî fi'l-fıkhî'n-nu'mânî*, thk. 'Abdulkerîm Sâmi el-Cundî (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1424/2004), 8/232-243.

²⁴ İbn Mâze, *el-Muḥîtu'l-burhânî*, 3/540-560.

2.3 Mülâzeme Cezası

Mülâzame sözlükte, “devam etmek, ayrılmamak, eşlik etmek, yapışmak” anlamlarına gelen “لازم” fiilinden türemiş bir kelime olup terim olarak, “borçlunun alacaklı tarafından yakından takip edilmesi” anlamına gelir.²⁵

Mülâzemenin meşruiyetine delil olarak ileri sürülen rivâyet, Hz. Muhammed'den (s.a.v.): “*Hak sahibi olan kişi için el ve dil vardır.*”²⁶ şeklinde nakledilen rivâyettir. Bir görüşe göre rivâyette geçen “el” ifadesi mülâzemeye işaret etmektedir.²⁷

Fukahâ alacaklının borcunu ödemeyen borçluyu şahsen takip edebileceği konusunda görüş birliği içerisinde.²⁸ Ancak borcunu ödemeyen borçlunun hâkim tarafından hapsedilip ve bu süre zarfında malı olmadığı tespit edilip serbest bırakılmasının ardından ona mülâzeme uygulanıp uygulanamayacağı meselesine gelince fukahâ bu konuda farklı görüşler benimsemiştir. Ebû Hanîfe'ye göre alacaklı yoksul olduğu için hapisten çıkan borçluya mülâzeme uygulayabilir. Onun bu görüşünün altında yatan gerekçe hem hâkimin bir kişinin iflasına karar verme yetkisine sahip olmaması hem de yoksul olan borçlunun daha sonra çalışıp mal sahibi olabilmesi ihtimaldir. Borçlunun bir mal elde etmesi durumunda, alacaklı söz konusu malın borçlunun zaruri ihtiyaçları dışında kalan kısmına el koyabilir.²⁹ Mülâzeme bizzat alacaklı tarafından yapılabileceği gibi ücretle tutulan bir başkası tarafından da yapılabilir.³⁰ Hanefîlerden Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e, Şâfiîlere, Mâlikîlere ve Hanbelîlere göre ise borcunu ödeme gücü bulunmayan borçluya mülâzeme uygulanamaz.³¹

Görüldüğü üzere mülâzeme cezası alacaklının borçluyu takip ederken hem vakit kaybı yaşamasına ve emek harcamasına hem bu işlem için ücret karşılığında bir kimse tutulacaksa

²⁵ ‘Alâ’u’ddîn eṭ-Ṭrâblusî, *Mu’înu’l-ḥukkâm fî-mâ yetereddedu beyne’l-Ḥaşmeyn mine’l-aḥkâm* (b.y.: y.y., ts.), 199; *Fetâva’l-Âlemgiriyye = el-Fetâva’l-Hindiyye* (Bulak: Matba’atu’l-Kubrâ el-Emîriyye, 1310), 5/64.

²⁶ Ebû ‘Abdullâh Muḥammed b. İsmâ’îl b. İbrâhîm el-Buḥârî el-Buḥârî, *Şaḥîḥu’l-Buḥârî*, thk. Muştafa Dîb el-Buḡâ (Dimaşk: Dâru İbn Keşîr; Dâru’l-Yemâme, 1414/1993), “Vekâlet”, 5,6.

²⁷ Ebû’l-Ḥuseyn Aḥmed b. Ebî Bekr Muḥammed b. Aḥmed el-Ḳudûrî Ḳudûrî, *et-Tecrîd*, thk. Muḥammed Aḥmed Serrâc - ‘Alî Cum’a Muḥammed (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1427/2006), 6/2897; Muḥammed b. Aḥmed b. Ebî Sehl Şemsü’l-’Eimme es-Seraḥsî, *el-Mebsûṭ*, thk. Ḥalîl Muḥyiddîn el-Meyyis (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1414/1993), 5/188; İbn Mâze, *el-Muḥîṭu’l-burhânî*, 8/233.

²⁸ Ebû Muḥammed Muvaffaḳuddîn ‘Abdullâh b. Aḥmed b. Muḥammed b. Kudâme el-Cemmâ’îlî İbn Ḳudâme el-Maḳdisî, *el-Muḡnî*, thk. Tâhâ ez-Zeynî vd. (Kahire: Mektebetu’l-Ḳahire, 1388/1968-1389/1969), 4/338; ‘Osmân b. ‘Alî b. Mehçen el-Bârî’î Faḫruddîn el-Ḥanefî ez-Zeyla’î, *Tebyînu’l-ḥaḳâik şerḫu kenzi’d-daḳâik ve ḥâşiyeti’ş-şelebî* (Bulak; Kahire: el-Matba’atu’l-Kubrâ’l-Emîriyye, 1313), 5/200; Ḥaṭîb eş-Şirbînî, *Muḡnî’l-Muḥtâc*, 3/114.

²⁹ Zeyla’î, *Tebyînu’l-ḥaḳâik*, 5/200-201; Muḥammed Emîn b. ‘Omer b. ‘Abdil’azîz el-Ḥuseynî ed-Dîmeşkî İbn ‘Âbidîn, *Reddu’l-muḥtâr ‘alâ’d-durri’l-muḥtâr* (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1412/1992), 5/378-381.

³⁰ Zeyla’î, *Tebyînu’l-ḥaḳâik*, 5/200; İbn ‘Âbidîn, *Reddu’l-muḥtâr*, 5/387.

³¹ İbn Ḳudâme, *el-Muḡnî*, 4/501; Hayreddin Karaman, *Mukayeseli İslâm Hukuku* (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1982), 2/536.

maddi bir kayıp yaşamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla borcunu ödemeyen kimseye uygulanan mülâzeme cezasının soruna çözüm getirmeyen bir uygulama olduğu söylenebilir.

2.4 Sözleşme Yapma Özgürlüğünün Sınırlandırılması Cezası

Alacaklı vadesi dolmuş bir borcun ifa edilebilmesi için mahkeme kararıyla borçlunun sözleşme yapma özgürlüğüne sınırlandırma getirebilir. Fıkıhta buna borçlunun hacr edilmesi denir.³² Kişinin borç sebebiyle hacr edilmesi genellikle şu iki durumda olur:

a) Matlu'l-ganî; bu durum ödeme gücü olmasına rağmen borcun geciktirilerek ödenmemesi durumudur. Böyle bir durumda hâkim alacaklının borçlunun mallarının satılmak suretiyle alacağının ödenmesini talep etmesi üzerine borçluyu hacr edebilir.

b) İflâs; iflâs durumu malı olmasına rağmen büyük bir borç altında olunma halini ifade eder. Alacaklı böyle bir durumdaki kişinin ticaret yaparak var olan mallarının zayi olmasından korkarak bu kişinin hacr edilmesini talep edebilir. Ebû Hanîfeye göre borçlunun hacr edilmesi onun ehliyetinin yok sayılması anlamına gelmesi sebebiyle borçlu alacaklının talebi üzerine hacr edilemez.³³ Ebû Hanîfe'nin aksine Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed borçlunun hacr edilebileceğini câiz görmüştür.³⁴ Hacr edilen borçlu bir malı hibe etme ya da bir malı piyasa değerinin altında satma gibi alacaklıya zarar verebilecek sözleşmeler yapamaz. Ancak sahip olduğu bir malı piyasa fiyatına satabilir.³⁵ Yeme, içme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken de israfta bulunamaz.³⁶

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî fukahâsına göre ise ödeme gücü bulunan borçlunun hacr edilmesi câiz değildir.³⁷ Müflis bir borçlunun ise henüz hacr kararı olmasa dahi satıcının talebi üzerine satın aldığı bir malda tasarrufta bulunmaz.³⁸

Borcunu vaktinde ödemeyen borçlunun sözleşme yapma özgürlüğünün sınırlandırılması onun akit yapma suretiyle mal kazanıp borcunu ödemesine engelleyebilir. Böyle bir durumda da alacaklı borcunu tahsil edemez. Dolayısıyla borcunu vadesinde ödemeyen borçlunun

³² Kudûrî, *Muhtaşaru'l-Kudûrî*, 95-96.

³³ H. Yunus Apaydın, "Hacir", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14/517.

³⁴ 'Alâ'uddîn Ebûbekir b. Mes'ûd b. Aḥmed el-Ḥanefî el-Kâsânî, *Bedâ'i'u's-şanâ'i' fi tertîbi's-şerâ'i'* (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1406/1986), 7/169; Zeyla'î, *Tebyînu'l-ḥakâik*, 5/193; İbn 'Âbidîn, *Reddu'l-muḥtâr*, 6/147.

³⁵ Merğînânî, *el-Hidâye*, 3/285.

³⁶ *Fetâva'l-Âlemgiriyye = el-Fetâva'l-Hindiyye*, 5/63.

³⁷ Fahreddin Atar, *İslam İcra ve İflas Hukuku*, ed. Mehmet Kılıç (İstanbul: Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik, 1990), 159-161.

³⁸ Ebü'l-Ferec Zeynüddîn 'Abdurrahmân b. Aḥmed b. 'Abdirrahmân Receb el-Bağdâdî ed-Dımaşkı İbn Receb, *el-Ḳavâ'id* (b.y.: y.y., ts.), 1/87.

sözleşme yapma özgürlüğünün sınırlandırılması cezası alacaklının sıkıntısını gideren bir çözüm olmadığı söylenebilir.

2.5 Yolculuğa Çıkmayı Yasaklama Cezası

Mazeretsiz olarak borcunu ödemeyi geciktiren kişinin yolculuk yapma hürriyetinin kısıtlanması konusunda fukahâ farklı görüşler ileri sürmüştür. Hanefilere göre borcunu ödemediği için hapse atılan ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ödeme gücü olmadığının tespit edilmesi üzerine hapisten çıkarılan kişinin yolculuk yapma hürriyeti elinden alınmaz.³⁹ Muaccel (vadesi gelmiş) borcu olan birinin alacaklısının rızası olmadan yolculuğa çıkması da haramdır.⁴⁰

Şâfiilere göre henüz vadesi gelmemiş bir borç sebebiyle kişi yolculuğa çıkmaktan menedilemez.⁴¹ Ancak borcun vadesi yolculuk esnasında doluyorsa böyle bir durumdaki kişi Mâlikî, Hanbelî ve bazı Şâfiî fukahâsına göre rehin bırakmadan ya da bir kefil göstermeden yolculuğa çıkamaz.⁴²

Borcunu ödemeyi geciktiren borçlu, borcunu ödememek için külfetli ve yorucu bir eylem olan yolculuğa çıkma eyleminden menedilmeyi kendi rızasıyla kabul edebilir. İşte bu durumun alacaklının alacağını tahsil edilmesini sağlamaz. Dolayısıyla borçlunun borcunu geciktirmesi sebebiyle yolculuğa çıkmasının yasaklanmasının alacaklının sıkıntısını gideren bir çözüm olmadığını söyleyebiliriz.

2.6 Mesleğini Yapmaya Yasak Koyma Cezası

Gerçek olmayan projelerle insanların güvenlerini kötüye kullanarak onları dolandıran kişilerin, başkalarına olan borçlarını ödememede konusunda ısrar etmeleri durumunda işlenen suçun niteliğine göre yaptıkları işten bir süreliğine ya da sürekli olarak menedilmeleri hem mağdur olanların haklarının korunması hem de dolandırıcılığı engelleme açısından caydırıcı bir ceza olarak uygulanmıştır. Ancak böyle bir ceza borçlunun yanı sıra ailesi için oldukça ciddi sonuçlara yol açan bir yaptırımdır.⁴³

³⁹ Kâsânî, *Bedâ'î'u's-şanâ'i'*, 7/173; Merğînânî, *el-Hidâye*, 3/286; Zeylâ'î, *Tebyînu'l-ḥakâik*, 5/200; İbnu'l-Humâm, *Fethu'l-ḳadîr*, 9/277-278; *Fetâva'l-Âlemgiriyye = el-Fetâva'l-Hindiyye*, 5/63.

⁴⁰ Zeynuddîn b. İbrahîm b. Muḥammed el-Mısrî İbn Nuceym, *el-Eşbâh ve'n-nezâir alâ mezhebi ebî ḥanîfe en-nu'mân* (Beyrut: y.y., 1419/1999), 369.

⁴¹ Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyûtî, *el-Eşbâh ve'n-nezâir fi kavâidi ve fîru'î fikhî'ş-şâfi'iyye* (b.y.: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1983), 197.

⁴² İbnü Teymiyye, *Mecmûu Fetâvâ*, 30/20; İbn Ferḥûn, *Tabşıratu'l-ḥukkâm fi uşûli'l-aḳdiye e menâhici'l-aḳkâm*, 2/207; Atar, *İslam İcra ve İflas Hukuku*, 269.

⁴³ Hüseyin Okur, "İslam Borçlar Hukukunda İsticrâr Akdi ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülâhazaları", *Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 5/2 (2019), 40.

Ebû Hanîfe, malın bir yerden bir başka yere taşınması için sözleşme yapan ve bunun karşılığında bedel alan kişinin, nakliyenin yapılacağı gün kaçıp gitmesi ve nakliye için aldığı bedeli de geri ödememesi durumunda yaptığı nakliye işinden menedilebileceğine dair bir görüş belirtmiştir.⁴⁴

Ebû Hanîfe'nin bu görüşünden hareketle, günümüzde mobilya imalatı yapmak ya da yabancı bir dil öğretmek üzere kendisiyle sözleşme yapılan, bedeli peşin ödendiği halde borcunu bilerek yerine getirmeyen ve bu tutumu alışkanlık haline getiren kişiler hakkında bir yaptırım öngörülmesi mümkündür. Buna göre, iş veya hizmet sözleşmesi yapıldığı halde ödeme gücü bulunmasına rağmen borcunu ödememeyi süreklilik hâline getiren kimselere, borcunu ödemedikleri süreyle sınırlı olmak üzere meslekten men cezası uygulanabileceği söylenebilir. Ancak bu ceza şekli suç işleyen taraf için her ne kadar caydırıcılık içerse de alacaklının mağduriyetini gideren bir ceza niteliğinde değildir.

2.7 Fâsık Duruma Düşürme Cezası

Fâsık sözlükte, “sınırı aşmak, hurma vb. şeyler için kabuğunu yırtarak çıkmak” anlamlarına gelen fîsk ya da fûsûk kelimesinden türemiş bir sıfattır.⁴⁵

Terim olarak ise fâsık, “büyük günah işleyen veya küçük günahları işlemekte ısrarlı olan kimse ya da Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek itaati terk eden kişi” anlamına gelir.⁴⁶

Ödeme gücü olmasına rağmen borcunu ödemeyi geciktiren kişi Allah'ın akitlerin gereklerinin yerine getirilmesini belirten emirine aykırı bir davranışta bulunması sebebiyle fâsık kabul edilir,⁴⁷ adaleti düşer ve şahitliği de kabul olmaz. Şâfiî ve Mâlikî alimlerinin de içerisinde bulunduğu bazı alimler kişinin toplumdaki dışlanması anlamına gelen bu suçun bir kere işlenmiş olmasını yeterli görürken⁴⁸ bazı alimler de suçun tekrarlanması durumunda kişinin fâsık kabul edileceği görüşünü benimsemiştir.⁴⁹

⁴⁴ Seraḥsî, *el-Mebsût*, 24/157; Zeyla'î, *Tebyînu'l-ḥakâik*, 5/193; İbn 'Âbidîn, *Reddu'l-muḥtâr*, 6/147; *Fetâva'l-Âlemgiriyye = el-Fetâva'l-Hindîyye*, 5/54.

⁴⁵ İbn Manzûr, *Lisânu'l-'Arab*, 10/308; el-Feyyûmî, *el-Miṣbâhu'l-Munîr*, 2/473; i'dad İbrâhim Mustafa vd., *el-Mu'cemü'l-vasît* (y.y.: Dârü'd-Da've, ts.), 2/688.

⁴⁶ Muḥammed b. 'Alî b. Muḥammed el-Yemenî eş-Şevkânî, *Fethu'l-kadîr* (Dimaşk: y.y., 1414), 5/276; Mehmet Erdoğan, *Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 136.

⁴⁷ Mâide 5/1.

⁴⁸ Ebû Zekeriyâ Muḥyiddîn Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, *Şerhu'n-nevevî 'alâ muslim* (Beirut: Dâru İhyâi't-Turâşî'l-'Arabî, 1392/1972), 10/227; Ebû'l-Velîd Suleymân b. Ḥalef el-Bâcî, *el-Muntekâ şerhu'l-muvaṭṭâ'* (Mısır: Maṭba'atu's-Sa'âde, 1332/1914), 5/66; Ebû'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. 'Alî b. Muḥammed el-'Askalânî İbn Hacer el-'Askalânî, *Fethu'l-bârî şerhu şahiḥ el-buḥârî*, thk. Muḥibbuddîn el-Ḥaṭîb (Beirut: Dâru'l-Ma'rife, 1379/1959), 4/465.

⁴⁹ Nevevî, *Şerhu'n-nevevî*, 10/227; İbn Ferḥûn, *Tabşıratu'l-hukkâm*, 1/263.

Böyle bir kimsenin fâsık kabul edilebilmesi için söz konusu olan borç miktarının ne kadar olması gerektiği meselesine gelince, bu konuda fukahâ arasında farklı görüşler bulunur. Ancak çoğunluğa göre bu miktar on dirhemdir. Miktarın on dirhem olmasının sebebi hırsızlık suçundaki nisâb miktarının esas alınarak bir kıyasın yapılmasından kaynaklanmaktadır.⁵⁰ Buradaki kıyasın temelinde mazeretsiz olarak borcunu geciktiren kişinin alacaklının malını gasp ettiği düşüncesinin yer aldığı söylenebilir. Ancak borçlunun fâsık duruma düşürülmek suretiyle toplumdan dışlanmasında onun için bir zarar durumu söz konusu olsa da bu durum alacaklının yaşadığı mağduriyeti gidermez. İşte bu durum borcunu vaktinde ifa etmekten kaçınan borçlunun fâsık duruma düşürülmesi suretiyle cezalandırılmasının sıkıntıyı gideren bir ceza olmadığını gösterir.

2.8 Teşhir edilme (İtibarsızlaştırılma) Cezası

Fıkıhta ta'zir olarak isimlendirilen cezalardan olan teşhir, mazeretsiz olarak borcunu ödemeyi geciktiren kişiye uygulanabilecek bir itibarsızlaştırma cezasıdır. Bu itibarsızlaştırma cezası, borçlunun kim olduğunun ve borç miktarının ilgili kişilere ve kamuoyuna bildirilmesidir. Dolayısıyla teşhir borçlunun borcunu ödemeyi geciktirmesi sebebiyle itibarının zedelenmesi anlamına gelir. Teşhir cezasının amacı borçluyu yaptığı eylemden dolayı utandırmak, onun toplum nezdindeki itibarını zedelemek ve bu sayede insanları borçlarını vaktinde ödemeleri hususunda teşvik etmektedir.⁵¹

Teşhir cezasının özellikle ticaret yapan kimseler üzerinde caydırıcı bir etkisi vardır. Nitekim borçlarını ödemeyen kişi ona duyulan güvenin zedelenmesi nedeniyle hem var olan müşterilerini kaybeder hem de onun yeni müşteriler kazanması oldukça zorlaşır. Dolayısıyla teşhir cezasının borçluların borçlarını vaktinde ödemelerini sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yol olduğu söylenebilir. Ancak borçlunun borcunu ödememesi hususunda caydırıcı bir etkiye sahip bu cezanın borcun ödenmemesi ya da geç ödenmesi durumunda borçlunun mağduriyetini gideren bir ceza olmadığını söyleyebiliriz.

2.9 Cenaze Namazının Kılınmaması Cezası

Bir rivâyete göre borçlu olarak vefat eden kişinin cenaze namazını kıldırarak isteyen Hz. Muhammed (s.a.v.) bu namazı ancak bir başkası tarafından bu borcun ödenmesine kefil olunduktan sonra kıldırıştır.⁵² Toplum nezdinde yüksek bir mertebeye sahip olmayan insanların cenaze namazlarının kılınmaması cezası kişi üzerinde büyük bir etki uyandırmaya da toplumda önder konumundaki kişilerin, mazeretsiz olarak borçlarını ödemediği vefat

⁵⁰ Atar, *İslam İcra ve İflas Hukuku*, 439-440.

⁵¹ Esen, *İslam Hukukunda Mâli Cezalar*, 40.

⁵² İbn Kudâme el-Makdisî, *el-Muğnî*, 4/408; Ebu'l-Ferec 'Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed el-Ĥanbelî 'Abdurrahman el-Makdisî, *eş-Şerhu'l-kebir 'alâ metni'l-muğni'* (b.y.: y.y., ts.), 13/9-10.

etmeleri halinde cenaze namazlarının kılınmaması fıkhıta açık bir ceza niteliğinde olmamakla birlikte borçların vaktinde ödenmesi hususunda oldukça etkili toplumsal bir yaptırım olduğu söylenebilir. Ancak borcun vaktinde ödenmesi hususunda bir yaptırım etkisine sahip bu cezanın alacağını tahsil edemeyen alacaklının sıkıntısının giderilmesine bir katkısı olmadığı söylenebilir.

Sonuç

Sözleşme yapan tarafların sözleşmenin sorumluluklarını vadesinde ve tam olarak yerine getirmesi gerekir. Ancak sözleşme yapan taraflar bazen ellerinde olmayan sebeplerden bazen de tamamen kendi iradeleriyle sözleşmenin sorumluluklarını yerine getiremeyebilirler. Sözleşmelerin sorumluluklarının yerine getirilmemesi de sözleşmenin diğer tarafının zarar görmesine ve dolayısıyla haksızlığa uğramasına yol açabilmektedir. Bu sebeple mazeretsiz olarak sözleşmenin sorumluluklarının yerine getirilmemesi hem dinen yasaklanmış hem de böyle suça mali niteliği olmayan bir takım hukuki yaptırımlar uygulanmıştır.

Klasik fıkıh kaynaklarına bakıldığında ise fukahânın sözleşmenin sorumluluklarını vadesinde ve tam olarak yerine getirmemek suretiyle suç işleyen kimselere hapis, dövme, mülâzeme, sözleşme yapma özgürlüğünün sınırlandırılması cezası, yolculuğa çıkmayı yasaklama cezası, mesleğini yapmaya yasak koyma cezası, fâsık duruma düşürme cezası, teşhir edilme (itibarsızlaştırılma) cezası, cenaze namazının kılınmaması cezası gibi mali niteliği olmayan birtakım cezalar verildiği görülmektedir. Ancak bu tür cezalar her ne kadar sözleşmeyi ihlal eden tarafı cezalandırma niteliği taşısa da mağdur olan tarafın zararının giderilmesine yönelik değildir.

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel, Ebû ‘Abdullâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. *el-Müsned*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. 8 Cilt. Kahire: Dâru’l-Ĥadîs, 1416/1995.
- Apaydın, H. Yunus. “Hacir”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 14/513-517. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.
- Atar, Fahreddin. *İslam İcra ve İflas Hukuku*. ed. Mehmet Kılıç. İstanbul: Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik, 1990.
- Aybakan, Bilal. “Hapis Hakkı”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 16/65-67. İstanbul: TDV Yayınları, 1997.
- Bâcî, Ebû’l-Velîd Suleymân b. Hâlef. *el-Muntekâ şerhu’l-muvattâ’*. 7 Cilt. Mısır: Matba‘atu’s-Sa‘âde, 1332/1914.
- Buĥârî, Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. İsmâ‘îl b. İbrâhîm el-Buĥârî. *Şahîhu’l-Buĥârî*. thk. Muştafa Dîb el-Buġâ. 7 Cilt. Dımaşk: Dâru İbn Keşîr; Dâru’l-Yemâme, 5. Basım, 1414/1993.
- Efendi, Ali Haydar. *Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm*. 4 Cilt. b.y.: Darü’l-Cil, 1. Basım, 1991.
- Erdoğan, Mehmet. *Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2. Basım, 2005.
- Esen, Hüseyin. *İslam Hukukunda Mâli Cezalar*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
- Ferâhîdî, Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm. *Kitâbü’l-‘Ayn*. 8 Cilt. Beyrut: Mektebetü’l-Hilâl, 1988.
- Feyyûmî, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Hamevî. *el-Mişbâhu’l-munîr fi ġaribi’s-şerhi’l-kebîr*. 2 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, 2010.
- Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb b. Muhammed. *el-Ķâmûsü’l-muĥîf*. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2005.
- Hamevi, Üsâme. *eş-Şartü’l-cezai ve sultatü’l-kadi fi ta’dilihi: dirase mukarene fi’l-fıkhî’l-İslami ve’l-kanun*. Dımaşk: Darü’l-Hayr, 1997.
- Hasaneyn, İzzet. *Nazariyyetü’l-amme li’l-cerime beyne’s-şeria ve’l-kanûn*. Riyâd: Dârü’l-Ulum, 1984.
- Ĥaĥîb eş-Şirbînî, Şems ed-Dîn Muhammed b. Ahmed eş-Şâfi‘î. *Muġnî’l-muĥtâc ilâ ma’rifeti me‘ânî elfâzi’l-minhâc*. 6 Cilt. b.y.: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1415/1994.
- İbn Ferĥûn, İbrâhîm b. ‘Alî b. Muhammed b. Ferĥûn el-Ya‘merî. *Tabşıratu’l-hukkâm fi uşûli’l-aĥdiye menâhici’l-aĥkâm*. 2 Cilt. b.y.: Mektebetü’l-Kulliyâtî’l-Ezheriyye, 1406/1986.
- İbn Ĥacer el-Heytemî, Ebü’l-‘Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed. *Tuĥfetu’l-muĥtâc fi şerhi’l-minhâc*. 10 Cilt. b.y.: el-Mektebetü’t-Ticâriyye, 1357/1983.
- İbn Ĥacer el-‘Askalânî, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. ‘Alî b. Muhammed el-‘Askalânî. *Fetĥu’l-bârî şerhu şahîh el-Buĥârî*. thk. Muĥibbuddîn el-Ĥaĥîb. 13 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1379/1959.
- İbn Ķudâme el-Maĥdisî, Ebü Muhammed Muvaffaĥuddîn ‘Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Cemmâ‘îlî. *el-Muġnî*. thk. Tâhâ ez-Zeynî vd. 10 Cilt. Kahire: Mektebetü’l-Ķahire, 1388/1968-1389/1969.

- İbn Mâce, Ebû ‘Abdullâh Muḥammed b. Yezîd el-Ḳazvînî. *Sunenu İbn Mâce*. thk. Muḥammed Fuâd ‘Abdulbâkî. 2 Cilt. b.y.: Dâru ‘İhyâ’i’l-Kutubi’l-‘Arabiyye, ts.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrerem b. Ali Ebü’l-Fazl Cemâluddîn. *Lisânü’l-‘Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdir, 1414.
- İbn Mâze, Ebu’l-Me‘âlî Maḥmûd b. Aḥmed b. Abdulaziz b. ‘Omar b. Mâze el-Ḥanefî. *el-Muḥîtu’l-burhânî fi’l-fıkhi’n-nu‘mânî*. thk. ‘Abdulkerîm Sâmi el-Cundî. 9 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1424/2004.
- İbn Nuceym, Zeynuddîn b. İbrahîm b. Muḥammed el-Mısrî. *el-Eşbâh ve’n-nezâir alâ mezhebi ebî ḥanîfe en-nu‘mân*. Beyrut: y.y., 1419/1999.
- İbn Receb, Ebü’l-Ferec Zeynüddîn ‘Abdurrahmân b. Aḥmed b. ‘Abdirrahmân Receb el-Bağdâdî ed-Dimaşkî. *el-Ḳavâ’id*. b.y.: y.y., ts.
- İbn ‘Âbidîn, Muḥammed Emîn b. ‘Omer b. ‘Abdil‘azîz el-Ḥuseynî ed-Dimeşkî. *Reddu’l-muḥtâr ‘alâ’d-durri’l-muḥtâr*. 6 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2. Basım, 1412/1992.
- İbnu’l-Humâm, Kemâluddîn Muḥammed b. ‘Abdulvahîd b. ‘Abdilḥamîd b. es-Sivâsî. *Fethu’l-ḳadîr*. 10 Cilt. Lübnan: Dâru’l-Fikr, 1389/1970.
- İbnü Kudâme el-Makdisî, Abdurrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed. *eş-Şerḥi’l-kebîr*. 5 Cilt. Beyrut: y.y., 1403.
- İbnü Teymiyye, Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim. *Mecmûu fetâvâ*. 35 Cilt. Beyrut: y.y., 1388.
- Ḳarâfî, Ebu’l-‘Abbâs Aḥmed b. İdrîs el-. *Envâru’l-burûk fi envâri’l-furûk*. 4 Cilt. b.y.: ‘Âlemü’l-Kütüb, ts.
- Karaman, Hayreddin. *Mukayeseli İslâm Hukuku*. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayınevi, 1982.
- Kâsânî, ‘Alâ’uddîn Ebûbekir b. Mes‘ûd b. Aḥmed el-Ḥanefî. *Bedâ’i’u’s-şanâ’i fi tertîbi’s-şerâ’i*. 7 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 2. Basım, 1406/1986.
- Ḳudûrî, Ebü’l-Ḥuseyn Aḥmed b. Ebî Bekr Muḥammed b. Aḥmed el-Ḳudûrî. *et-Tecrîd*. thk. Muḥammed Aḥmed Serrâc - ‘Alî Cum‘a Muḥammed. 12 Cilt. Kahire: Dâru’s-Selâm, 2. Basım, 1427/2006.
- Ḳudûrî, Ebü’l-Ḥuseyn Aḥmed b. Ebî Bekr Muḥammed b. Aḥmed el-Ḳudûrî. *Muḥtaşaru’l-ḳudûrî fi’l-fıkhi’l-ḥanefî*. thk. Kâmil Muḥammed Muḥammed ‘Uveyḍa. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1418/1997.
- Merğînânî, Ebu’l-Ḥasen ‘Alî b. Ebûbekr el-Ferğânî. *el-Hidâye fi şerḥi bidâyeti’l-mubtedî*. thk. Ṭallâl Yûsuf. 4 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâ’i’t-Turâşî’l-‘Arabî, ts.
- Mustafa, i’dad İbrâhîm vd. *el-Mu’cemü’l-vasît*. y.y.: Dârü’d-Da‘ve, ts.
- Netşe, Cevad Bahr. *Nazariyyetü’ş-şarti’l-cezâi beyne’l-fikh ve’l-kânûn*. Amman: Darü’l-Feth, 1. Basım, 2014.
- Nevevî, Ebû Zekerıyyâ Muḥyiddîn Yaḥyâ b. Şeref. *Şerḥu’n-nevevî ‘alâ muslim*. 18 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâ’i’t-Turâşî’l-‘Arabî, 1392/1972.
- Okur, Hüseyin. “İslam Borçlar Hukukunda İsticrâr Akdi ve Mezheplerin Konuyla İlgili Mülahazaları”. *Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 5/2 (2019).
- Pekdemir, Şevket. *İslâm Hukukunda Sözleşmelerde Cezâi Şart*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2016.
- Seraḥsî, Muḥammed b. Aḥmed b. Ebî Sehl Şemsü’l-‘Eimme. *el-Mebsûṭ*. thk. Ḥalîl Muḥyiddîn el-Meyyis. 30 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1414/1993.

- Suyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. *el-Eşbâh ve'n-nezâir fi kavâidi ve fîru'i fikhî's-şâfi'iyye*. b.y.: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1983.
- Şevkânî, Muhammed b. 'Alî b. Muhammed el-Yemenî. *Fethu'l-kadîr*. Dımaşk: y.y., 1414.
- Udeh, Abdülkadir. *et-Teşriü'l-Cinaiyyü'l-İslâmî: Mukârenen li-kanuni'l-vaz'i*. Kahire: Dârü't-Türas, 1977.
- Zeyla'î, 'Osmân b. 'Alî b. Mehcen el-Bâri'î Faḥruddîn el-Ḥanefî. *Tebyînu'l-ḥaḳâik şerḥu kenzi'd-daḳâik ve ḥâşiyeti's-şelebî*. Bulak; Kahire: el-Matba'atu'l-Kubrâ'l-Emîriyye, 1313.
- 'Abdurrahman el-Maḳdisî, Ebu'l-Ferec 'Abdurrahman b. Muhammed b. Aḥmed el-Ḥanbelî. *eş-Şerḥu'l-kebîr 'alâ metni'l-muḳni'*. b.y.: y.y., ts.
- Trâblusî, Ebü'l-Hasen Alâüddîn Alî b. Halîl. *Mu'înu'l-ḥukkâm fi-mâ yetereddedu beyne'l-ḥaşmeyn mine'l-aḥkâm*. b.y.: y.y., ts.
- Fetâva'l-Âlemgiriyye = el-Fetâva'l-Hindiyye*. 6 Cilt. Bulak: Matba'atu'l-Kubrâ el-Emîriyye, 2. Basım, 1310.